

BONARES

BonaRes Series 2025/2 | DOI: 10.5281/zenodo.16949254

Schmelmer, K.

Bericht zu Sensitivitätsanalysen mit CANDY

Boden als nachhaltige Ressource
für die Bioökonomie - BonaRes
ist eine Fördermaßnahme des
Bundesministeriums für Forschung,
Technologie und Raumfahrt (BMFTR).

www.bonares.de

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

BONARES

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

Impressum

Herausgeber: BonaRes Zentrum für Bodenforschung
c/o Helmholtz- Zentrum für Umweltforschung - UFZ
Department Bodensystemforschung
Theodor-Lieser-Str. 4 | 06120 Halle (Saale), Germany
Tel: (+49) 345 558 5226 | EMail: info@bonares.de
Web: www.bonares.de

- Titel:** Bericht zu Sensitivitätsanalysen mit CANDY
- Autorin:** Dr. Karin Schmelmer
- Fachliche Redaktion:** Dr. Einar Eberhardt, Dr. Kristof Dorau
- Kontakt:** Einar.Eberhardt@bgr.de
- Datum:** August 2025
- Kurzfassung:** Ziel dieser Studie war es einen Sensitivitätstest durchzuführen, um den Einfluss bestimmter Antriebsparameter auf wichtige Ausgabeparameter die für Modellierungen genutzt werden zu ermitteln. Diese Toleranzbereiche für Modell-Eingabeparameterwerte berücksichtigen die in der Natur vorkommenden fließenden Übergänge bei den Bodeneigenschaften, bspw. unterschiedlicher Texturklassenzugehörigkeiten. Die Sensitivitätstests können außerdem zeigen, mit welchen Auswirkungen auf die Simulationsergebnisse bei Mess- oder Eingabeungenauigkeiten zu rechnen ist. In dieser Studie wurde das Modell CANDY verwendet. Als Variationsparameter wurde die Feldkapazität, gesättigte Wasserleitfähigkeit, Tongehalt, Grobbodenanteil und Trockenrohddichte (TRD) genutzt um folgende Zielparameter zu bewerten: Grundwasserneubildung (GWB), Oberflächenabfluss, Wassergehalt im Bodenprofil, N-Auswaschung und verschiedene Kohlenstofffraktionen im Boden. Von den getesteten Antriebsparametern zeigten die TRD und der Grobbodengehalt die größten prozentualen Zu- oder Abnahmen bei den untersuchten Zielparametern. Es konnte weiterhin eine Rangfolge der Antriebsparameter nach der Stärke ihres Einflusses abgeleitet werden. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Ergebnisse der vorliegenden Sensitivitätsanalyse nur in Bezug auf das benutzte Bodenprozessmodell CANDY und unter den gewählten Wetter- und Bewirtschaftungsdaten gelten können. Eine Übertragung dieser Ergebnisse oder eine Bewertung der Simulationsergebnisse anderer Modelle kann nur nach einem umfassenden Abgleich von Simulationsergebnissen zwischen Modellen erfolgen.
- Stichworte:** Sensitivitätsanalyse, CANDY, Bodenprozessmodell, Grundwasserneubildung, Oberflächenabfluss, Bodenwassergehalt, Nitrat-Auswaschung
- Danksagung:** Diese Arbeit wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Fördermaßnahme „Boden als nachhaltige Ressource für die Bioökonomie – BonaRes“, Projekt „BonaRes Zentrum für die Bodenforschung, Teilprojekt E“ (Förderkennzeichen 031B1064E) gefördert.
- Lizenz** Diese Arbeit ist unter der Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) Lizenz lizenziert. Um eine Kopie der Lizenz einzusehen, besuchen Sie bitte creativecommons.org.

INHALTSVERZEICHNIS

1	Einleitung	1
2	Methodik	1
3	Ergebnisse	4
3.1	Feldkapazität	4
3.2	Gesättigte Wasserleitfähigkeit (k_s)	12
3.3	Tongehalt	15
3.4	Trockenrohdichte	17
3.5	Steingehalt	19
3.6	Fazit – Wirkung der Antriebsparameter auf die Zielparameter	23
	Literatur	24

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1:	Sensitivität der Zielparameter gegenüber steigender Feldkapazität – SP-Werte.	4
Abbildung 2:	Prozentuale Änderung der Zielparameterwerte bei Erhöhung der Feldkapazität	5
Abbildung 3:	Entwicklung des Zielparameters FOM bei Erhöhung der Feldkapazität, Su2_Sl2_Sl3_Sl4 ..	9
Abbildung 4:	Sensitivität der Zielparameter gegenüber steigenden k_s -Werten – SP-Werte	13
Abbildung 5:	Prozentuale Änderung der Zielparameterwerte nach Erhöhung der k_s -Werte	14
Abbildung 6:	Sensitivität der Zielparameter gegenüber zunehmendem Tongehalt – SP-Werte	15
Abbildung 7:	Prozentuale Änderung der Zielparameterwerte nach Erhöhung des Tongehaltes	16
Abbildung 8:	Sensitivität der Zielparameter gegenüber zunehmender TRD von 0,8 - 1,6 g cm ⁻³ – SP- Werte	18
Abbildung 9:	Prozentuale Änderung der Zielparameterwerte nach Erhöhung der TRD von 0,8 bis 1,6 g cm ⁻³ .	19
Abbildung 10:	Sensitivität der Zielparameter gegenüber zunehmendem Steingehalt – SP-Werte	20
Abbildung 11:	Prozentuale Änderung der Zielparameter nach schrittweiser Erhöhung des Steingehaltes von 0 Vol.-% auf 42 Vol.-%	21
Abbildung 12:	Entwicklung der Grundwasserneubildung (GWB) mit Erhöhung des Steingehaltes. Die angepasste Polynomfunktion beschreibt diesen Verlauf nahezu vollständig.	21

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1:	Bodenparameter zur Eingabe in CANDY mit jeweils einem Variationsparameter (fett gedruckt).	2
Tabelle 2:	Texturgruppe Ss_Su2_Sl2_St2: Funktionen der Zielparameterwert-Entwicklung bei Erhöhung der Feldkapazität und Toleranz im FK-Bereich mit Zielparameterwert-Abweichung < 10%	6
Tabelle 3:	Texturgruppe Su2_Sl2_Sl3_Sl4: Funktionen der Zielparameterwert-Entwicklung bei Erhöhung der Feldkapazität und Toleranz im FK-Bereich mit Zielparameterwert-Abweichung < 10%	8

Tabelle 4: Texturgruppe Ls2_Ls3_Lt2: Funktionen der Zielparameterwert-Entwicklung bei Erhöhung der Feldkapazität und Toleranz im FK-Bereich mit Zielparameterwert-Abweichung < 10% 10

Tabelle 5: Texturgruppe Uls_Slu_Lu_Ls2: Funktionen der Zielparameterwert-Entwicklung bei Erhöhung der Feldkapazität und Toleranz im FK-Bereich mit Zielparameterwert-Abweichung < 10%..... 11

Tabelle 6: Texturgruppe Lu_Ut4_Tu4_Tu3: Funktionen der Zielparameterwert-Entwicklung bei Erhöhung der Feldkapazität und Toleranz im FK-Bereich mit Zielparameterwert-Abweichung < 10%..... 12

Tabelle 7: Funktionen der Zielparameterwert-Entwicklung bei Erhöhung der gesättigten Wasserleitfähigkeit und Toleranz im Tongehaltsbereich mit Zielparameterwert-Abweichung < 10% 14

Tabelle 8: Funktionen der Zielparameterwert-Entwicklung bei Erhöhung des Tongehaltes und Toleranz im Tongehaltsbereich mit Zielparameterwert-Abweichung < 10% 16

Tabelle 9: Schrittweise Erhöhung der TRD und Änderung der Zielparameterwerte auf x%, getrennt nach Texturgruppen (grün = Änderung > 10%; Werte > 110 und < 90)..... 19

Tabelle 10: Funktionen der Zielparameterwert-Entwicklung bei Erhöhung des Steingehaltes. 22

Tabelle 11: Beträge der mittleren prozentualen Zu- oder Abnahme von Zielparameterwerten über die jeweilige gesamte getestete Wertespanne der Antriebsparameter der verschiedenen Texturgruppen
23

Tabelle 12: Rangfolge der Antriebsparameter bezüglich ihres Einflusses auf die Zielparameter. 24

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abkürzung	Erläuterung
AOM	Kohlenstoff der aktiven mikrobiellen Biomasse
FK	Feldkapazität
FOM	Kohlenstoff der unzersetzten organischen Substanz
GWB	Grundwasserneubildung
KA6	Bodenkundliche Kartieranleitung, 6te Auflage
k_s	Gesättigte Wasserleitfähigkeit
PWP	Permanenter Welkepunkt
SP	Sensitivitätsparameter
SSOM	Stabiler Kohlenstoff des Bodens
TRD	Trockenrohdichte

1 Einleitung

Ziel von Sensitivitätstests in der Modellierung ist es, den Einfluss bestimmter Antriebsparameter auf wichtige Ausgabeparameter zu ermitteln. Insbesondere sollen die zur Ähnlichkeitsbestimmung zwischen Bodenprofilen (SCHMELMER & EBERHARDT, 2024) für die einzelnen Bodenparameter definierten so genannten Toleranzbereiche dahingehend geprüft werden, ob sie bei Nutzung eines Bodenprozessmodells im Hinblick auf die Simulationsergebnisse angemessen sind. Diese Toleranzbereiche für Modell-Eingabeparameterwerte berücksichtigen die in der Natur vorkommenden fließenden Übergänge bei den Bodeneigenschaften, bspw. unterschiedlicher Texturklassenzugehörigkeiten. Die Sensitivitätstests können außerdem zeigen, mit welchen Auswirkungen auf die Simulationsergebnisse bei Mess- oder Eingabeungenauigkeiten zu rechnen ist. Für die Sensitivitätsstudien wurde das Modell CANDY verwendet.

2 Methodik

In CANDY, Version 3.20.17.36 (FRANKO ET AL., 2015), wurden mehrere ideale Test-Bodenprofile von 2 m Tiefe angelegt. Diese bestehen aus jeweils einem Ap-Horizont und einem nicht weiter untergliederten Unterboden. Die beiden Profilabschnitte unterscheiden sich jeweils nur im C_{org} -Gehalt (0,9 M.-% im Ober-, 0,1 M.-% im Unterboden). Mit jedem dieser Testprofile wurde in der Sensitivitätsanalyse der Bodenparameter-Wertebereich einer definierten Texturspanne abgearbeitet, zu der jeweils drei bis vier benachbarte Bodenarten nach der Bodenkundlichen Kartieranleitung, 5. Auflage (AD-HOC-AG BODEN, 2005) gehören. Es sind Texturgruppen aus dem sandigen, lehmigen und schluffig-tonigen Körnungsspektrum ausgewählt worden, welche die am häufigsten auftretenden Bodenarten in Ackerböden umfassen. Variiert wurden die Werte der Antriebsparameter Feldkapazität (FK), Tongehalt und gesättigte Wasserleitfähigkeit (k_s) entsprechend den Wertebereichen der KA5, bei der FK wurden auch schon die Wertebereiche der KA6 verwendet (AD-HOC-AG BODEN, 2024). Zusätzlich wurden bei allen Testprofilen der Steingehalt und die Trockenrohdichte (TRD) in die Sensitivitätsanalyse einbezogen. Tabelle 1 enthält eine Übersicht über alle Eingabeparameter und ihre Werte. Bei allen Variationsparametern wurden für die jeweils übrigen Parameter mittlere Werte eingesetzt. Außer bei Variation des Steingehaltes selbst war dieser immer gleich 0% und abgesehen von der Variation der TRD war diese immer gleich $1,3 \text{ g cm}^{-3}$. Um die Sensitivität auf den Tongehalt zu untersuchen, erfolgte eine Änderung der Texturgruppen im Bereich des Reinsandes: An die Stelle der Texturgruppe Ss_Su2_Sl2_St2 traten hier die Paare Ss_St2 und St2_St3. Des Weiteren wurde zusätzlich zur Gruppe Su2_Sl2_Sl3_Sl4 das Paar Sl3_Sl4 eingeführt, um die im Bereich des Sandlehms steigende Feldkapazität zu berücksichtigen. Die Variation der TRD erfolgte an sechs verschiedenen Bodenarten bzw. Bodenartengruppierungen, wobei besonders die Übergänge zwischen rein sandigem Boden und den zunehmend lehmigen Sandböden untersucht wurden.

Im Gegensatz zu allen übrigen Testparametern wurde die Wirkung eines steigenden Steingehaltes mit einer später verfügbaren CANDY-Version (22.7.9.14, FRANKO et al., 2022) durchgeführt, die den Steingehalt exakter berücksichtigt. Mit einem ideellen Ls2-Bodenprofil mittlerer Schluff- und Tongehalte wurde der Steingehalt zwischen 0 - 42 Vol.-% in 3%-Schritten variiert.

Der **Simulationszeitraum** betrug zehn Jahre, es wurden die **Wetterdaten** der DWD-Station Soltau des Zeitraums 1978-1987 verwendet. Der mittlere Jahresniederschlag beträgt rd. 800 mm, die langjährige Jahresmitteltemperatur der Luft liegt bei $8,4 \text{ }^\circ\text{C}$. Für die **Bewirtschaftungsdaten** wurde eine Getreide-Hackfrucht-

Rotation aus Winterweizen, Kartoffel und Sommergerste gewählt bei konventioneller Bodenbearbeitung und rein mineralischer Düngung.

Tabelle 1: Bodenparameter zur Eingabe in CANDY mit jeweils einem Variationsparameter (fett gedruckt).

Feldkapazität (FK)							
Texturgruppe	Schluff (M.-%)	Ton (M.-%)	Skelett (Vol.-%)	FK (Vol.-%)	PWP (Vol.-%)	k_s (mm d ⁻¹)	TRD (g cm ⁻³)
Ss_Su2_Sl2_St2	12	6	0	14 - 28	7	2223	1,3
Su2_Sl2_Sl3_Sl4	20	9	0	26 - 36	10	1350	1,3
Ls2_Ls3_Lt2	40	26	0	32 - 41	18	533	1,3
Uls_Slu_Lu_Ls2	50	17	0	36 - 42	17	520	1,3
Lu_Ut4_Tu4_Tu3	65	26	0	39 - 45	22	353	1,3
gesättigte Wasserleitfähigkeit (k_s)							
Texturgruppe	Schluff (M.-%)	Ton (M.-%)	Skelett (Vol.-%)	FK (Vol.-%)	PWP (Vol.-%)	k_s (mm d⁻¹)	TRD (g cm ⁻³)
Ss_Su2_Sl2_St2	12	6	0	20	5	1600 - 3800	1,3
Su2_Sl2_Sl3_Sl4	20	9	0	31	10	530 - 1740	1,3
Ls2_Ls3_Lt2	40	26	0	40	18	330 - 740	1,3
Uls_Slu_Lu_Ls2	50	17	0	40	17	450 - 600	1,3
Lu_Ut4_Tu4_Tu3	65	26	0	42	22	180 - 630	1,3
Tongehalt							
Texturgruppe	Schluff (M.-%)	Ton (M.-%)	Skelett (Vol.-%)	FK (Vol.-%)	PWP (Vol.-%)	k_s (mm d ⁻¹)	TRD (g cm ⁻³)
Ss_St2	4	0 - 6	0	14	5	3750	1,3
St2_St3	5	6 - 20	0	26	8	1790	1,3
Su2_Sl2_Sl3_Sl4	20	0 - 18	0	31	10	1350	1,3
Sl3_Sl4	21	7 - 19	0	35	13	1020	1,3
Ls2_Ls3_Lt2	40	20 - 31	0	40	18	533	1,3
Uls_Slu_Lu_Ls2	50	12 - 21	0	40	17	520	1,3
Lu_Ut4_Tu4_Tu3	65	21 - 35	0	42	22	353	1,3
Trockenrohdichte (TRD)							
Texturgruppe	Schluff (M.-%)	Ton (M.-%)	Skelett (Vol.-%)	FK (Vol.-%)	PWP (Vol.-%)	k_s (mm d ⁻¹)	TRD (g cm⁻³)
Ss	5	3	0	14	5	3750	0,8 - 2,0
Ss_Sl2_Su2_St2	12	6	0	23	7	2223	0,8 - 2,0
Sl2_Sl3	18	8	0	31	10	1300	0,8 - 2,0
Sl3_Sl4	25	13	0	35	13	1020	0,8 - 2,0
Ls3	35	21	0	39	18	740	0,8 - 2,0
Lu_Ut4_Tu4_Tu3	65	26	0	41,5	22	353	0,8 - 2,0

FK = Feldkapazität; PWP = Permanenter Welkepunkt; TRD = Trockenrohdichte

In die Sensitivitätsanalyse wurden folgende Zielparameter einbezogen:

- Grundwasserneubildung (**GWB**),
- Oberflächenabfluss (**O-Abfluss**),
- Wassergehalt im Bodenprofil (**BW-Profil**),
- N-Auswaschung (**N-Ausw**), und
- Kohlenstoffparameter **SSOM** (C of the stable soil organic matter = stabiler Kohlenstoff des Bodens), **AOM** (C of the active organic matter = Kohlenstoff der aktiven mikrobiellen Biomasse), **FOM** (C of the fresh organic matter = Kohlenstoff der unzersetzten organischen Substanz).

Die Modell-Sensitivität auf die Bodenparameter wurde nach MCCUEN & SNYDER (1986) ermittelt. Dabei wird der Sensitivitätsparameter (SP) aus dem größten, dem kleinsten und dem Mittelwert des jeweiligen Eingabeparameters und den zugehörigen berechneten Zielparameterwerten ermittelt. Negative SP-Werte zeigen eine Abnahme des Zielparameterwertes bei Erhöhung des Antriebsparameters an, positive SP-Werte hingegen zeigen eine gleichgerichtete Entwicklung von Antriebsparameterwert und Zielparameterwert an. Die Höhe des SP-Wertes kennzeichnet die Stärke des Einflusses eines Eingabeparameters auf die zu berechnende Größe. Dabei sind die Werte jedoch nur in Relation zueinander aussagekräftig und gelten ausschließlich für den jeweiligen Wertebereich der Eingabeparameter. Ein SP-Wert $< 0,5$ bedeutet, dass die Variation des Ausgabewertes kleiner als 50% der Variation des Antriebsparameterwertes ist.

Zusätzlich wurde die prozentuale Änderung der Zielgrößen zwischen dem kleinsten und dem größten Wert des jeweiligen Antriebsparameters berechnet. An den Verlauf der Ergebnisse eines jeden Zielparameters wurde eine Funktion – meist eine Polynomfunktion – angepasst, um auch einzelne Abschnitte dieses Verlaufs auf das Ausmaß der Veränderung untersuchen zu können. Aus der abschnittswisen Zu- oder Abnahme eines Zielparameters mit der Erhöhung eines bestimmten Antriebsparameters wurden die möglichen Toleranzbereiche in Prozent, bezogen auf den jeweils unteren Wert des Antriebsparameters, ermittelt. Dieser Prozentsatz gibt an, bis zu welchem Wert ein Antriebsparameterwert erhöht werden darf, ohne dass der Zielparameterwert um mehr als 10% des Ausgangswertes steigt oder fällt. Beim Steingehalt gilt ein Prozentsatz von 20%. Der prozentuale Toleranzbereich der Antriebsparameter k_s und Steingehalt bedeutet eine erlaubte Erhöhung dieser Parameter um den entsprechenden absoluten Betrag. Da die Feldkapazität maximal etwa 50 Vol.-% betragen kann, wurde dieser Wert gleich 100% gesetzt und so die den Toleranzbereich definierende mögliche Steigerung der FK über 50 normiert. Beim Tongehalt ist der Toleranzbereich der %-Gehalt, um den er, ausgehend vom maximalen Wert der jeweiligen Bodenart, erhöht werden darf, ohne dass sich der Zielparameterwert um $> 10\%$ gegenüber seinem Ausgangswert ändert. Für die TRD wurden keine Funktionen an die Entwicklungskurven der Zielparameter angepasst. Da der Wertebereich der TRD insgesamt sehr eng ist und die Angaben zu diesem Antriebsparameter gewöhnlich mit nur einer Nachkommastelle erfolgen, werden hier nur die Grenzen angegeben, innerhalb derer sich die TRD jeweils erhöhen darf, ohne dass der betreffende Zielparameterwert um mehr als 10% ab- oder zunimmt.

3 Ergebnisse

3.1 Feldkapazität

Zunächst werden die SP-Werte aller Texturgruppen, ihre Rangfolge und ihre Richtung diskutiert, bevor einzelne Aspekte für jede der fünf Texturgruppen gesondert erörtert werden. Nochmals erwähnt sei, dass die SP-Werte nur innerhalb einer Texturgruppe vergleichbar sind; die Werte der verschiedenen Texturgruppen untereinander können nur bezüglich ihrer Rangfolge miteinander verglichen werden. So belegen z. B. die mit der Feinkörnigkeit der Texturgruppen ansteigenden SP-Werte die zunehmende Wirkung auf die Grundwasserneubildung, die N-Auswaschung und den Oberflächenabfluss. Die SP-Werte für FOM nehmen mit der Feinkörnigkeit des Bodens tendenziell ab. Wesentlich kleiner ist die Sensitivität von BW-Profil und AOM mit SP-Werten < 1 und von SSOM mit SP-Werten < 0,01 (Abbildung 1). Während die Wirkung einer steigenden FK auf BW-Profil mit der Feinkörnigkeit des Bodens tendenziell kleiner wird, nimmt diejenige auf AOM in dieser Richtung tendenziell zu.

Die Rangfolge der SP-Werte wechselt mit zunehmender Feinkörnigkeit des Bodens: Während bei Texturgruppe Ss_Su2_Sl2_St2 noch BW-Profil und O-Abfluss an erster und zweiter Stelle stehen, sind dies bei Su2_Sl2_Sl3_Sl4 und Ls2_Ls3_Lt2 die Parameter FOM und O-Abfluss. Bei schluffig-lehmigen und schluffig-tonigen Böden nimmt die Wirkung auf die N-Auswaschung stark zu, weil hier das Sickerwasser (GWB) sehr stark abnimmt. Die Sensitivität der N-Auswaschung ist abgesehen vom reinen Sandboden mit SP-Werten > 1 auch bei den sandig-lehmigen und rein-lehmigen Böden recht hoch. Das liegt in der mit der FK von CANDY berechneten abnehmenden C- und N-Mineralisierung begründet (hier nicht dargestellt), die mit einer positiven Wirkung auf die C_{org}-Parameter einhergeht. Die SP-Werte der C_{org}-Parameter sind nur beim reinen Sandboden negativ, aufgrund der dort mit steigender FK zunehmenden Mineralisierung.

Abbildung 1: Sensitivität der Zielparameter gegenüber steigender Feldkapazität – SP-Werte.

Die prozentuale Änderung der Zielparameterwerte bestätigt im Wesentlichen die Ausprägung der SP-Werte; in Einzelfällen weicht die Rangfolge geringfügig von jener der SP-Werte ab. Die höchsten Werte der

prozentualen Zunahme errechnet CANDY für den Oberflächenabfluss und für FOM; die höchste prozentuale Abnahme ist bei der N-Auswaschung zu verzeichnen, die bei der Schluff-Ton-Texturgruppe um 99% zurückgeht (Abbildung 2). Deutlich erkennbar ist auch hier die Sonderstellung der reinen Sandböden an der besonders starken Zunahme des Bodenwassergehaltes mit der FK, der vergleichsweise geringen Zunahme des Oberflächenabflusses und den leicht abnehmenden C_{org} -Parameterwerten. Demgegenüber spielt die Erhöhung der FK für die Höhe der N-Auswaschung keine Rolle.

Der Rückgang der GWB verringert sich bis zur Reinlehm-Texturgruppe und nimmt bei den beiden feinkörnigeren Böden wieder stark zu. Umgekehrt steigt die Zunahme des O-Abflusses bis zur Reinlehm-Texturgruppe stark an und vermindert sich dann wieder. Die Zunahme von BW-Profil, FOM und AOM verringert sich mit der Feinkörnigkeit des Bodens (Ausnahme reiner Sand, s. oben).

Abbildung 2: Prozentuale Änderung der Zielparameterwerte bei Erhöhung der Feldkapazität

Für die fünf Texturgruppen erfolgt nun die Ermittlung der möglichen prozentualen Toleranzbereiche. Damit wird gleichzeitig eine Abgrenzung der Bodenarten gegeneinander bzw. eine Ähnlichkeitsbestimmung hinsichtlich der Entwicklung der Zielparameterwerte erzielt.

Ss Su2 Sl2 St2:

Die Entwicklung der GWB, des O-Abfluss und von BW-Profil verläuft mit steigender FK streng monoton fallend bzw. steigend. Die übrigen Zielparameter zeigen eine parabelförmige Entwicklung. Das liegt in der von CANDY berechneten Mineralisierung begründet, die in den unteren FK-Bereichen zunimmt und ab etwa FK 24 Vol.-% wieder abnimmt. In der Folge fallen die C-Parameterwerte entsprechend und steigen dann wieder. Tabelle 2 fasst die Ergebnisse der Analysen zusammen.

GWB: Die GWB sinkt mit Zunahme der FK über deren Spannweite von 14 - 28 Vol.-% auf 80,9% des Ausgangswertes. Die Formel überschätzt die Wirkung der FK-Erhöhung geringfügig und berechnet 81,4%.
Ss vs. Su2, Sl2, St2: Bei einer FK von maximal 16 Vol.-% für Ss nach KA6 gegenüber einer maximalen FK von

26 Vol.-% für SI2 ist der Unterschied in der GWB innerhalb dieses FK-Bereiches zu testen. Nach der angepassten Funktion würde die GWB zwischen 16 Vol.-% und 18 Vol.-% auf ca. 97% zurückgehen. Diese Abweichung um 3% liegt unter der maximal tolerierten von 10%. Daher können Ss, Su2, SI2 und St2 in diesem FK-Bereich als „ähnlich“ betrachtet werden. Bei einer FK von 22 Vol.-% nimmt die GWB um 9% ab. Erst mit der FK von 23 Vol.-% wird der Toleranzbereich von 10%-iger GWB-Abweichung überschritten, so dass die FK bei 22 Vol.-% die Toleranzgrenze markiert und der prozentuale Toleranzbereich bezüglich der Ausgangs-FK von 16 Vol.-% 12% beträgt (6 Vol.-% Differenz entsprechen 12% Toleranz, wegen 50 Vol.-% = 100%, vgl. Kapitel 2).

Tabelle 2: Texturgruppe Ss_Su2_SI2_St2: Funktionen der Zielparameterwert-Entwicklung bei Erhöhung der Feldkapazität und Toleranz im FK-Bereich mit Zielparameterwert-Abweichung < 10%.

Zielparameter	Funktion	R ²	Ss vs. Su2, SI2, St2	St2 vs. Su2, SI2
			FK-Toleranz (%)	
GWB	$y = 0,1231x^2 - 10,01x + 480,1$	0,9992	12	> 6
BW-Profil	$y = -0,058x^2 + 20,51x + 98,17$	1	4	6
O-Abfluss	$y = 0,315x^2 - 11,14x + 159,47$	0,9788	12	2
FOM	$y = 0,792x^2 - 35,88x + 793,28$	0,9812	> 20	> 6
AOM	$y = 8,211x^2 - 443,27x + 21880$	0,9828	> 20	> 6
SSOM	$y = 4,422x^2 - 230,67x + 97245$	0,9910	> 20	> 6
N-Ausw	$y = -0,313x^2 + 13,11x + 256,33$	0,9782	> 20	> 6

St2 vs. Su2, SI2: Bei einer FK von maximal 23 Vol.-% für St2 nach KA6 und 25 Vol.-% bzw. 26 Vol.-% für Su2 bzw. SI2 ergeben sich folgende Ergebnisse: Die GWB geht bei Erhöhung der FK von 23 Vol.-% auf 24 Vol.-% um 1,3% auf 98,7% zurück. Auch bei Erhöhung auf 25 Vol.-% und 26 Vol.-% bleibt die Verringerung der GWB unter 10%, so dass für den FK-Bereich 23 - 26 Vol.-% die Ähnlichkeit der Bodenarten hinsichtlich der GWB gegeben ist und der TB > 6% beträgt.

BW-Profil:

Der Bodenwassergehalt steigt mit Zunahme der FK über die Spannweite der FK von 14 - 28 Vol.-% auf 168% des Ausgangswertes, nämlich von 374 mm auf 627 mm. Die Formel der angepassten Funktion trifft diesen Wert genau. Ss vs. Su2, SI2, St2: Von FK 16 Vol.-% auf 18 Vol.-% steigt BW-Profil auf 109%. In diesem engen FK-Bereich können Ss und Su2, SI2 und St2 in diesem FK-Bereich als „ähnlich“ hinsichtlich BW-Profil betrachtet werden. Schon mit einer FK von 19 Vol.-% erhöht sich BW-Profil um > 10%, so dass 18 Vol.-% die Toleranzgrenze ist und die FK-Toleranz selbst 4% beträgt.

St2 vs. Su2, SI2: Zwischen 23 - 26 Vol.-% FK ändert sich BW-Profil durch eine Zunahme um 9,8%. Damit ist die Ähnlichkeit zwischen St2 einerseits und Su2/SI2 andererseits bezüglich BW-Profil gegeben und eine FK-Toleranz von 6% festgelegt.

O-Abfluss:

Der Oberflächenabfluss steigt mit Zunahme der FK erst ab einer FK von > 20 Vol.-% und wird ebenfalls am besten durch eine polynomische Funktion beschrieben. Über die Spannweite der FK von 14 - 28 Vol.-% steigt er auf 156% des Ausgangswertes. Die Formel unterschätzt die Wirkung der FK-Erhöhung auf die Zunahme des Oberflächenabflusses etwas; mit ihr werden nur 145% erreicht. Ss vs. Su2, SI2, St2: Nach der angepassten Funktion würde der Oberflächenabfluss zwischen FK 16 Vol.-% und 18 Vol.-% auf ca. 98% zurückgehen. Diese Abweichung um 2% liegt unter der maximal tolerierten von 10%. Daher und weil CANDY zwischen einer FK von 14 - 20 Vol.-% einen gleichbleibenden Oberflächenabfluss berechnet, können Ss, Su2, SI2 und St2 in diesem FK-Bereich als „ähnlich“ betrachtet werden. Bei einer FK von 22 Vol.-% erhöht sich der Oberflächenabfluss um 7%. Mit der FK von 23 Vol.-% wird der maximal tolerierte Erhöhung dann überschritten, so dass die FK von 22 Vol.-% die Grenze markiert und folglich die FK-Toleranz 12% beträgt.

St2 vs. Su2, SI2: Der O-Abfluss steigt bei Erhöhung der FK von 23 Vol.-% auf 24 Vol.-% um weniger als 10%, bei Erhöhung auf 25 Vol.-% um mehr als 10%, so dass bei der FK von 24 Vol.-% die Ähnlichkeitsgrenze zwischen St2 einerseits und Su2/SI2 andererseits bezüglich des O-Abflusses liegt, der Toleranzbereich der FK also 2% beträgt.

FOM:

Die FOM-Werte sinken über die Spannweite der FK von 14 - 28 Vol.-% auf 92,8% des Ausgangswertes. Die Formel trifft diesen Wert mit 91,8% annähernd. Ss vs. Su2, SI2, St2: Von FK 16 Vol.-% auf 18 Vol.-% sinkt FOM auf 95,8%. Auch bis zu einer FK von 26 Vol.-% bleibt die FOM-Abnahme immer < 10%, so dass im gesamten FK-Bereich Ss und Su2, SI2 und St2 als „ähnlich“ hinsichtlich der FOM-Entwicklung betrachtet werden können; der Toleranzbereich ist damit > 20%.

St2 vs. Su2, SI2: Zwischen 23 - 26 Vol.-% FK nimmt FOM um 2,3% zu. Damit ist die Ähnlichkeit zwischen St2 einerseits und Su2/SI2 andererseits bezüglich dieses Parameters gegeben; der Toleranzbereich kann > 6% betragen.

AOM:

Die AOM-Werte sinken über die Spannweite der FK von 14 - 28 Vol.-% auf 92,5% des Ausgangswertes. Die Formel trifft diesen Wert mit 92,0% fast genau. Ss vs. Su2, SI2, St2: Von FK 16 Vol.-% auf 18 Vol.-% sinkt AOM auf 98,1%. Für höhere Werte der FK gilt das für FOM Gesagte (s. oben).

St2 vs. Su2, SI2: Zwischen 23 - 26 Vol.-% FK nimmt AOM um 0,8% ab. Damit ist die Ähnlichkeit zwischen St2 einerseits und Su2/SI2 andererseits bezüglich dieses Parameters gegeben; der Toleranzbereich kann > 6% betragen.

SSOM:

Die SSOM-Werte sinken über die Spannweite der FK von 14 - 28 Vol.-% auf 99,4% des Ausgangswertes. Die Formel trifft diesen Wert mit 99,3% fast genau. Ss vs. Su2, SI2, St2: Von FK 16 Vol.-% auf 18 Vol.-% sinkt SSOM auf 99,8%. Für höhere Werte der FK gilt das für FOM Gesagte (s. oben).

St2 vs. Su2, SI2: Mit der SSOM-Abnahme von < 0,1% zwischen FK 23 - 26 Vol.-% zeigt sich der sehr geringe Einfluss auf diesen Parameter. Folglich ist hier auch ein Toleranzbereich von > 6 möglich.

N-Ausw:

Die N-Auswaschung sinkt über die Spannweite der FK von 14-28 Vol.-% auf 99,5% des Ausgangswertes.

Die Formel trifft diesen Wert mit 99,9% fast genau. Ss vs. Su2, SI2, St2: Von FK 16 Vol.-% auf 18 Vol.-% steigt die N-Auswaschung auf 101,3%. Für höhere Werte der FK gilt das für FOM Gesagte (s. oben). St2 vs. Su2, SI2: Zwischen 23 - 26 Vol.-% FK sinkt die N-Auswaschung um 1,7%. Auch hier ist die Ähnlichkeit zwischen den beteiligten Bodenarten bezüglich dieses Parameters gegeben und ein Toleranzbereich von > 6% zulässig.

Su2 SI2 SI3 SI4:

Die Entwicklung der Zielparameter verläuft mit steigender FK streng monoton fallend bzw. steigend. Ausnahmen sind AOM und SSOM, die bis FK 28 Vol.-% leicht abnehmen, um anschließend wieder zuzunehmen. **GWB**: Die GWB sinkt mit Zunahme der FK über die Spannweite der FK von 26 - 36 Vol.-% auf 88% des Ausgangswertes. Mit der an die Entwicklung der GWB-Werte angepassten Funktion wird dieser Wert genau getroffen. **BW-Profil**: Der Bodenwassergehalt steigt auf 130% des Ausgangswertes. Die Formel der angepassten Funktion trifft diesen Wert genau. **O-Abfluss**: Der Oberflächenabfluss steigt auf 377% des Ausgangswertes. Die angepasste Funktion unterschätzt die Wirkung der FK-Erhöhung auf die Zunahme des Oberflächenabflusses etwas; mit ihr werden nur 341% erreicht. **FOM**: Die FOM-Werte steigen auf 325% des Ausgangswertes. Die Funktion ist in diesem Fall nicht sehr gut angepasst und unterschätzt diesen Wert stark; mit ihr werden 269% ermittelt. **AOM**: Die AOM-Werte steigen auf 123% des Ausgangswertes. Die angepasste Funktion trifft diesen Wert mit 122% fast genau. **SSOM**: Die SSOM-Werte auf 101,3% des Ausgangswertes. Auch hier lässt sich mit der angepassten Funktion dieser Wert fast genau treffen (101,4%). **N-Ausw**: Die N-Auswaschung sinkt auf 68% des Ausgangswertes. Die angepasste Funktion trifft diesen Wert genau.

Um die einzelnen Bodenarten gegeneinander abzugrenzen, werden diese wieder paarweise behandelt. SI2 vs. Su2: Die maximale FK ist nach KA6 26 Vol.-% für SI2 und 25 Vol.-% für Su2. Bei SI3 vs. SI2 ist die maximale FK 33 Vol.-% für SI3 relevant und bei SI4 vs. SI3 der Maximalwert von 34 Vol.-%. Tabelle 3 enthält die Ergebnisse der Analysen.

Tabelle 3: Texturgruppe Su2_SI2_SI3_SI4: Funktionen der Zielparameterwert-Entwicklung bei Erhöhung der Feldkapazität und Toleranz im FK-Bereich mit Zielparameterwert-Abweichung < 10%

Zielparameter	Funktion	R ²	SI2 vs. Su2	SI3 vs. SI2	SI4 vs. SI3
			FK-Toleranz (%)		
GWB	$y = -0,36x^2 + 18,75x + 52,70$	0,9974	> 2	> 14	> 2
BW-Profil	$y = -0,105x^2 + 24,57x + 26,75$	1	> 2	6	> 2
O-Abfluss	$y = 2,5583x^2 - 135,2x + 1882,9$	0,9940	> 2	4	< 2
FOM	$y = 13,472x^2 - 762x + 11138$ (*)	0,9678	> 2	4	< 2
AOM	$Y = 74,814x^2 - 4241,7x + 78010$	0,9923	> 2	> 14	> 2
SSOM	$y = 25,144x^2 - 1413,2x + 125466$	0,9942	> 2	> 14	> 2
N-Ausw	$y = -1,539x^2 + 81,97x - 669,94$	0,9971	> 2	10	2

(*) Funktion suboptimal angepasst, siehe Text

Sl2 vs. Su2: Nur FOM reagiert entsprechend der angepassten Funktion bei der FK-Erhöhung von 25 Vol.-% auf 26 Vol.-% mit einer Änderung von > 10%: sein Wert verringert sich danach auf 85%. Die Funktion ist jedoch im unteren FK-Bereich schlecht angepasst, CANDY errechnet in diesem FK-Bereich steigende, nicht sinkende FOM-Werte (Abbildung 3). Daher erfolgt die Ermittlung der prozentualen Änderung mit Anstieg der FK in diesem FK-Bereich manuell. Die FOM-Erhöhung beträgt im unteren FK-Bereich nur etwa 4%, liegt also unter der Grenze von 10% und legt die FK-Toleranz damit auf > 2% fest. Auch die Werte aller anderen Zielparameter ändern sich bei einem Anstieg der FK um weniger als 10%. In der FK-Wertespanne für Sl3 vs. Sl2 (26 - 33 Vol.-%) ändern sich die Werte der Zielparameter AOM, SSOM und GWB immer nur um < 10%. Daher ist hier ein Toleranzbereich von mindestens 14% auf den Maximalwert der FK von Sl2 möglich. Für die N-Auswaschung ist er dagegen auf 10%, für BW-Profil auf 6% begrenzt. Beim O-Abfluss und FOM sind nur 4% möglich. Die Wertespanne der maximalen FK ist mit 33 - 34 Vol.-% für Sl4 vs. Sl3 sehr klein, so dass die möglichen Toleranzbereiche ebenfalls sehr klein sind. Zu beachten ist hier die sehr hohe Wirksamkeit der FK-Erhöhung um nur ein Vol.-% auf den Oberflächenabfluss und auf FOM, für die eine FK-Toleranz von nur < 2% gilt.

Abbildung 3: Entwicklung des Zielparameters FOM bei Erhöhung der Feldkapazität, Su2_Sl2_Sl3_Sl4

LS2 LS3 Lt2:

Die Entwicklung der Zielparameterwerte verläuft mit steigender FK streng monoton fallend bzw. steigend. Ausnahmen sind auch hier AOM und SSOM, die in dieser Texturgruppe zwischen FK 32 Vol.-% und 33 Vol.-% geringfügig abnehmen, um anschließend zuzunehmen. Tabelle 4 enthält die an den jeweiligen Verlauf angepassten Funktionen.

GWB: Die GWB sinkt mit Zunahme der FK über ihre Spannweite von 26 - 36 Vol.-% auf 90% des Ausgangswertes. Die an die Entwicklung der GWB-Werte angepasste Funktion trifft diesen Wert mit 90,4% fast genau. **BW-Profil:** Der Bodenwassergehalt steigt auf 127% des Ausgangswertes. Auch hier trifft die Formel der Funktion diesen Wert genau. **O-Abfluss:** Der Oberflächenabfluss steigt auf 471% des Ausgangswertes. Die angepasste Funktion unterschätzt die Wirkung der FK-Erhöhung auf die Zunahme des Oberflächenab-

flusses etwas; mit ihr werden nur 437% erreicht. **FOM:** Die FOM-Werte steigen auf 275% des Ausgangswertes. Mit der angepassten Funktion wird der etwas geringerer Anstieg von 233% ermittelt. **AOM:** Die AOM-Werte steigen auf 120% des Ausgangswertes. Die angepasste Funktion trifft diesen Wert mit 118% annähernd. **SSOM:** Die SSOM-Werte erhöhen sich auf nur 101,1% des Ausgangswertes. Auch hier lässt sich mit der beschreibenden Funktion dieser Wert fast genau ermitteln (101,0%). **N-Ausw:** Die N-Auswaschung sinkt auf 71% des Ausgangswertes. Die angepasste Funktion trifft diesen Wert mit 72% sehr gut.

Tabelle 4: Texturgruppe Ls2_Ls3_Lt2: Funktionen der Zielparameterwert-Entwicklung bei Erhöhung der Feldkapazität und Toleranz im FK-Bereich mit Zielparameterwert-Abweichung < 10%

Zielparameter	Funktion	R ²	Ls3 vs. Ls2	Lt2 vs. Ls2, Ls3
			FK-Toleranz (%)	
GWB	$y = -0,34x^2 + 21,646x - 47,427$	0,9962	> 6	> 4
BW-Profil	$y = -0,1063x^2 + 25,934x - 126,28$	1	> 6	> 4
O-Abfluss	$y = 7,9924x^2 - 492,54x + 7820,2$	0,9986	1	1
FOM	$y = 11,437x^2 - 772,57x + 13434$	0,9632	2	1
AOM	$y = 97,009x^2 - 6573,9x + 136234$	0,9930	> 6	> 4
SSOM	$y = 31,261x^2 - 2112,9x + 182072$	0,9937	> 6	> 4
N-Ausw	$y = -1,962x^2 + 125,93x - 1459,1$	0,9974	6	> 4

Um die einzelnen Bodenarten gegeneinander abzugrenzen, werden diese auch in diesem Abschnitt paarweise behandelt. Ls3 vs. Ls2: Nach KA6 liegt der FK-Übergangsbereich dieser Bodenarten etwa zwischen 34,5 - 37,5 Vol.-%. O-Abfluss und FOM haben die größte Sensitivität und ermöglichen eine FK-Toleranz von nur 1% bzw. 2%. Bei der N-Auswaschung steigt diese schon auf 6% und erreicht bei den übrigen Zielparametern > 6%. Für Lt2 vs. Ls2, Ls3 ist der zu testende FK-Bereich 36 - 38 Vol.-%. Die Rangfolge der Zielparameter hinsichtlich des möglichen Toleranzbereiches ist ähnlich jener des Paares Ls3 vs. Ls2. Die Toleranzbereiche variieren zwischen 1% für O-Abfluss und FOM und > 4% für die übrigen Parameter.

Uls Slu Lu Ls2:

Die Entwicklung aller Zielparameter verläuft mit steigender FK streng monoton fallend bzw. steigend. **GWB:** Die GWB sinkt mit Zunahme der FK über die Spannweite der FK von 36 - 42 Vol.-% auf 58,5% des Ausgangswertes. Die an die Entwicklung der GWB-Werte angepasste Funktion trifft diesen Wert mit 58,7% fast genau. **BW-Profil:** Der Bodenwassergehalt steigt auf 110% des Ausgangswertes. Die Formel der beschreibenden Funktion trifft diesen Wert exakt. **O-Abfluss:** Der Oberflächenabfluss steigt auf 287% des Ausgangswertes und mit der beschreibenden Funktion wird der Wert fast genau berechnet (283%). **FOM:** Die FOM-Werte steigen auf 159,3% des Ausgangswertes. Die angepasste Funktion liefert auch hier mit 158,5% ein fast gleiches Ergebnis. **AOM, SSOM:** Die AOM-Werte steigen auf 112,7% des Ausgangswertes, die SSOM-Werte auf 100,5%; für beide Parameter lassen sich mit den angepassten Funktionen diese Werte

genau treffen. **N-Ausw:** Die für die N-Auswaschung von CANDY berechnete Absenkung auf 44,6% des Ausgangswertes wird mittels der angepassten Funktion mit 45,0% fast genau berechnet.

Da im Texturbereich dieser Bodenartengruppe aufgrund der hohen Ton- und Schluffgehalte die Unterschiede in der FK vergleichsweise gering sind, werden die einzelnen Bodenarten hier nicht in Paaren oder Untergruppen, sondern gemeinsam behandelt. Zu betrachten ist der FK-Bereich 35 - 38 Vol.-%. Tabelle 5 fasst die Ergebnisse der Analysen zusammen. Auch bei dieser Texturgruppe sind es O-Abfluss und FOM, für die in einer Ähnlichkeitsbestimmung mit den niedrigsten Toleranzbereichen operiert werden muss. Etwas größer ist die FK-Toleranz mit 4% bzw. 3% für die GWB und die N-Auswaschung. Neben AOM und SSOM ist auch bei BW-Profil ein Toleranzbereich möglich, der den FK-Bereich von 35 - 38 Vol.-% sogar etwas übersteigt. Bezüglich dieser Zielparameter besteht also Ähnlichkeit zwischen den genannten Bodenarten hinsichtlich ihrer FK.

Tabelle 5: Texturgruppe Uls_Slu_Lu_Ls2: Funktionen der Zielparameterwert-Entwicklung bei Erhöhung der Feldkapazität und Toleranz im FK-Bereich mit Zielparameterwert-Abweichung < 10%

Zielparameter	Funktion	R ²	Uls_Slu_Lu_Ls2
			FK-Toleranz (%)
GWB	$y = -1,2199x^2 + 77,897x - 972,56$	0,9998	4
BW-Profil	$y = -0,3015x^2 + 36,644x - 142,74$	1	> 6
O-Abfluss	$y = 11,755x^2 - 779,04x + 13263$	0,9997	1
FOM	$y = 1,9613x^2 - 4,6025x - 854,61$	0,9998	2
AOM	$y = -38,121x^2 + 3846,6x - 47878$	0,9998	> 6
SSOM	$y = -13,176x^2 + 1187,6x + 158650$	0,9994	> 6
N-Ausw	$y = -1,4928x^2 + 80,259x - 559,64$	0,9997	3

Lu Ut4 Tu4 Tu3:

Die Entwicklung aller Zielparameter verläuft mit steigender FK auch hier streng monoton fallend bzw. steigend. **GWB:** Die GWB sinkt mit Zunahme der FK über die Spannweite der FK von 39 - 45 Vol.-% auf 22,9% des Ausgangswertes. Die an die Entwicklung der GWB-Werte angepasste Funktion trifft diesen Wert genau. Das gilt auch für **BW-Profil**, der auf 105,8% des Ausgangswertes ansteigt und dessen Funktion diesen Wert mit 106,1% fast genau trifft. **O-Abfluss:** Der Oberflächenabfluss erhöht sich auf 259% des Ausgangswertes. Mit der angepassten Funktion wird der Wert fast genau getroffen (258%). **FOM:** Die FOM-Werte steigen auf 159,6% des Ausgangswertes. Die angepasste Funktion liefert auch hier mit 160,3% ein fast gleiches Ergebnis. **AOM, SSOM:** Die AOM-Werte steigen auf 108,3% des Ausgangswertes, die SSOM-Werte erhöhen sich auf 100,3%. Für beide Parameter lassen sich mit den angepassten Funktionen diese Werte genau treffen. **N-Ausw:** Die N-Auswaschung geht auf 1% des Ausgangswertes zurück; die angepasste Funktion errechnet sogar einen negativen Prozentwert.

Wie bei Uls_Slu_Lu_Ls2 werden auch die Bodenarten dieser Texturgruppe gemeinsam behandelt. Zu betrachten ist besonders der FK-Bereich 39 - 43 Vol.-%. Wieder ist der O-Abfluss unter den Zielparametern mit dem geringsten Toleranzbereich, hier von 1% und gemeinsam mit der N-Auswaschung. FOM und GWB folgen mit einer Toleranz von 2% (Tabelle 6). Auch hier zeigen die C-Parameter AOM und SSOM, hier zusammen mit BW-Profil, die geringste Sensitivität.

Als Fazit ist festzuhalten, dass die Toleranzbereiche der bodenhydrologischen Parameter in den sandigen Texturbereichen tendenziell größer sind als in den feinkörnigeren Bereichen; das liegt nur zum Teil an kleiner werdenden FK-Bereichen. Die Sensitivität nimmt in dieser Richtung zu.

Tabelle 6: Texturgruppe Lu_Ut4_Tu4_Tu3: Funktionen der Zielparameterwert-Entwicklung bei Erhöhung der Feldkapazität und Toleranz im FK-Bereich mit Zielparameterwert-Abweichung < 10%

Zielparameter	Funktion	R ²	Lu_Ut4_Tu4_Tu3
			FK-Toleranz (%)
GWB	$y = -1,4785x^2 + 97,746x - 1357,6$	0,9999	2
BW-Profil	$y = -1,0235x^2 + 94,518x - 1295,5$	0,9955	> 8
O-Abfluss	$y = 15,845x^2 - 1102x + 19746$	0,9999	1
FOM	$y = 10,701x^2 - 653,93x + 11665$	0,9997	2
AOM	$y = -32,165x^2 + 3600,5x - 25861$	0,9995	> 8
SSOM	$y = -7,4018x^2 + 743,24x + 241555$	0,9994	> 8
N-Ausw	$y = -1,2591x^2 + 45,981x + 472,17$	0,9939	1

3.2 Gesättigte Wasserleitfähigkeit (k_s)

Besonders sensitiv auf die Erhöhung der k_s -Werte reagieren bei der sandigen Texturgruppe der Oberflächenabfluss und der Bodenwassergehalt, die beide einen Rückgang verzeichnen (Abbildung 4). Bei den bindigeren Böden tritt die Sensitivität des Oberflächenabflusses stärker hervor, und gleichzeitig sind zunehmend die GWB und die N-Auswaschung betroffen. Die C-Parameter zeigen insgesamt eine geringere Sensitivität; Ausnahme ist die Texturgruppe Su2_Sl2_Sl3_Sl4, bei der FOM relativ stark abnimmt.

Prozentuale Änderungen der Zielparameterwerte von > 10% des jeweiligen Ausgangswertes treten nur in den Texturgruppen Su2_Sl2_Sl3_Sl4, Ls2_Ls3_Lt2 und Lu_Ut4_Tu4_Tu3 auf. In der erstgenannten Gruppe sind es O-Abfluss und FOM, in den beiden lehmigen bzw. schluffig-tonigen Gruppen sind es GWB, O-Abfluss und die N-Auswaschung. Während der O-Abfluss stark abnimmt, steigen GWB und die N-Auswaschung (Abbildung 5). Die Entwicklung aller Zielparameterwerte verläuft auch hier streng monoton fallend oder steigend. Über die gesamte k_s -Wertespanne von 530 - 1.740 mm d⁻¹ für die Texturgruppe Su2_Sl2_Sl3_Sl4 nimmt der Oberflächenabfluss auf 73,8% des Ausgangswertes ab. Diesen Wert trifft die angepasste Potenzfunktion mit 74,1% sehr gut. Der C-Parameter FOM sinkt auf 87,7% und auch hier wird dieser Wert durch die angepasste Polynomfunktion mit 88,1% fast genau getroffen. Die paarweise Analyse unter Nutzung der jeweils mittleren bodenartspezifischen k_s -Werte nach KA5 ergab in allen Fällen eine

Änderung der Zielparameterwerte < 10% (Tabelle 7). Für die Texturgruppe Ls2 Ls3 Lt2 beträgt die Spanne der k_s -Werte 330 - 740 mm d⁻¹. Die Parameterwerte von GWB, O-Abfluss und der N-Auswaschung ändern sich auf 114,3%, 83,4% und 116,2%. Die angepassten Polynomfunktionen ergeben 115,9%, 83,3% und 118,4% und weichen damit bei der GWB und der N-Auswaschung um jeweils rd. 2%-Punkte von den CANDY-Ergebnissen ab. Das Ergebnis für den Oberflächenabfluss wird hingegen fast genau getroffen.

Abbildung 4: Sensitivität der Zielparameter gegenüber steigenden k_s -Werten – SP-Werte

Abbildung 5: Prozentuale Änderung der Zielparameterwerte nach Erhöhung der k_s -Werte

Zwischen den mittleren k_s -Werten für die Bodenarten Ls2 und Ls3 von 530 mm d⁻¹ bzw. 740 mm d⁻¹ ändern sich die Werte für GWB, O-Abfluss und die N-Auswaschung um < 10%, so dass auch hier ein Toleranzbereich von 10% auf den unteren k_s -Wert sogar überschritten werden darf. Zwischen den mittleren k_s -Werten für Ls2 und Lt2 von 330 mm d⁻¹ und 530 mm d⁻¹ ändern sich die Werte der Zielparameter O-Abfluss, GWB und die N-Auswaschung um 10 - 11%. Innerhalb dieser k_s -Wertespanne sind jedoch Erhöhungen von weit über 10% möglich, da sich die Zielparameterwerte um nur wenige %-Punkte ändern.

Für die Texturgruppe Lu Ut4 Tu4 Tu3 berechnet CANDY Änderungen der Zielparameter GWB, O-Abfluss und N-Auswaschung auf 140,7%, 75,2% und 167,8% der Ausgangswerte. Die angepassten polynomischen Funktionen ergeben 141,6%, 75,8% und 159,8% und treffen die Modellergebnisse bis auf die N-Auswaschung sehr gut, deren Anstieg von der Funktion etwas unterschätzt wird. Allerdings ist der in dieser Analyse verwendete obere k_s -Wert von 630 mm d⁻¹ nicht mehr im Wertebereich der beteiligten Bodenarten enthalten; hier ist der höchste Wert 450 mm d⁻¹ und bis zu diesem Wert errechnet die beschreibende Funktion die CANDY-Ergebnisse sehr gut. Die Abgrenzung der Bodenarten gegeneinander bezüglich ihrer mittleren k_s -Werte ergab für alle Paarungen einen möglichen Toleranzbereich von mindestens 10% auf den jeweils unteren Wert der k_s . Lu und Ut4 wurden hier gemeinsam betrachtet (vgl. Tabelle 7), da sie nach KA5 bei niedriger TRD, mit der hier simuliert wurde, den gleichen mittleren k_s -Wert von 450 mm d⁻¹ haben. Für Tu3 gilt der mittlere k_s -Wert von 180 mm d⁻¹ und für Tu4 der Wert 330 mm d⁻¹.

Tabelle 7: Funktionen der Zielparameterwert-Entwicklung bei Erhöhung der gesättigten Wasserleitfähigkeit und Toleranz im Tongehaltsbereich mit Zielparameterwert-Abweichung < 10%

Zielparameter	Funktion	R ²	k _s -Toleranz (%)		
			Su2_Sl2_Sl3_Sl4		
			Su2 vs. Sl2	Sl2 vs. Sl3	Sl3 vs. Sl4
O-Abfluss	$y = 1138 \cdot \text{Potenz}(x; -0,2518)$	0,9986	> 10	> 10	> 10
FOM	$y = 5E-05x^2 - 0,1663x + 610,65$	0,9894	> 10	> 10	> 10
			Ls2_Ls3_Lt2		
			Ls2 vs. Ls3		Ls2 vs. Lt2
GWB	$y = -0,0001x^2 + 0,1744x + 126,82$	0,9985	> 10		> 10
O-Abfluss	$y = 0,0008x^2 - 1,2959x + 1421,2$	0,9981	> 10		> 10
N-Ausw	$y = -0,0002x^2 + 0,3454x + 200,87$	0,9985	> 10		> 10
			Lu_Ut4_Tu4_Tu3		
			Lu, Ut4 vs. Tu4		Tu4 vs. Tu3
GWB	$y = -0,0002x^2 + 0,2763x + 80,439$	0,9959	> 10		> 10
O-Abfluss	$y = 0,0017x^2 - 2,1945x + 1859,2$	0,9951	> 10		> 10

N-Ausw	$y = -0,0005x^2 + 0,6137x + 62,674$	0,9930	> 10	> 10
--------	-------------------------------------	--------	------	------

3.3 Tongehalt

Die Erhöhung des Tongehaltes wirkt sich nur auf die Mineralisierungsintensität und folglich auf die C-Parameter aus; die bodenhydrologischen Parameter sind aufgrund der konstant gehaltenen Werte für die Feldkapazität und die gesättigte Wasserleitfähigkeit nicht betroffen. In der Abfolge der sandigen Böden bis zu den schluffig-tonigen Böden zeigt sich, dass FOM bis einschließlich S13_S14 die höchste Sensitivität aufweist (Abbildung 6). Ab der Reinlehm-Gruppe Ls2_Ls3_Lt2 tritt die N-Auswaschung zunehmend in den Vordergrund. AOM steht in den beiden sandigen Gruppen an zweiter Stelle und wechselt dann auf den dritten Platz. Auf SSOM hat die Tonerhöhung einen nur sehr geringen Einfluss. Auch an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die SP-Werte nur innerhalb einer Texturgruppe numerisch zu vergleichen sind; zwischen den einzelnen Texturgruppen kann nur die Rangfolge interpretiert werden. Die Rangfolge der SP-Werte spiegelt sich in der prozentualen Änderung der Zielparameterwerte mit ansteigendem Tongehalt wider (Abbildung 7).

Abbildung 6: Sensitivität der Zielparameter gegenüber zunehmendem Tongehalt – SP-Werte

Über die jeweilige Spanne der Tongehaltserhöhung ändern sich die Parameterwerte einzelner Zielgrößen nur in den Texturgruppen St2_St3, Su2_S12_S13_S14 und S13_S14 um mehr als 10%. In allen Fällen handelt es sich um FOM und AOM, teilweise auch um die N-Auswaschung.

Innerhalb der Tongehaltsspanne von St2_St3 liegen die Toleranzbereiche, ausgehend von 6% als unterem Tongehalts-Testwert, bei 4% Ton für FOM und bei 11% Ton für AOM. Da besonders der Übergangsbereich zwischen den beiden beteiligten Bodenarten von Interesse ist, deren Grenze bei 17% Ton liegt, wird die Sensitivität auch ausgehend von 17% analysiert. Für FOM wird eine Erhöhung von 10% erreicht, wenn der Tongehalt von 17% auf 26%, also auf > 25%, dem maximalen Tongehalt von St3, steigt. Die AOM-Werte steigen erst bei der Tonerhöhung von 17% auf 30% um 10%, so dass sich ebenfalls die maximale Toleranz von > 8% ergibt (Tabelle 8). Aus diesem Ergebnis folgt, dass die in unserer Ähnlichkeitsmethode bestimmte

pauschale Toleranz von 10% auf den maximalen Tongehalt jeder Bodenart zur Definition der Ähnlichkeit (Schmelmer & Eberhardt, 2024) zwischen Böden in Bezug auf FOM beibehalten und sogar überschritten werden kann, da $17 + 1,7 = \text{rd. } 19$ ergibt und dieser Wert die hier ermittelte kritische Grenze von 26% für FOM bzw. 30% für AOM unterschreitet.

Abbildung 7: Prozentuale Änderung der Zielparameterwerte nach Erhöhung des Tongehaltes

Tabelle 8: Funktionen der Zielparameterwert-Entwicklung bei Erhöhung des Tongehaltes und Toleranz im Tongehaltsbereich mit Zielparameterwert-Abweichung < 10%

Zielparameter	Funktion	R ²	Ton-Toleranz (%)		
			St2_St3		
FOM	$y = -0,1278x^2 + 9,4229x + 243,64$	0,9996	> 8		
AOM	$y = -6,7809x^2 + 433,84x + 28544$	0,9994	> 8		
			Su2_Sl2_Sl3_Sl4		
			Su2 vs. Sl2	Sl2 vs. Sl3	Sl3 vs. Sl4
FOM	$y = -0,3899x^2 + 20,605x + 443,92$	0,9988	3	4	> 5
AOM	$y = -3,9308x^2 + 207,92x + 12804$	0,9982	> 3	> 4	> 5
N-Ausw	$y = 0,0898x^2 - 4,3826x + 306,97$	0,9975	> 3	> 4	> 5

In der Gruppe Su2 SI2 SI3 SI4 werden entsprechend der beteiligten Bodenarten die Übergangsbereiche 4 - 6%, 6 - 10% und 10 - 14% Tongehalt geprüft. Su2 SI2: Eine FOM-Erhöhung > 10% tritt bei einem FK-Anstieg von 5 Vol.-% auf > 8 Vol.-% auf, ein AOM-Anstieg > 10% bei einem FK-Anstieg von 5 Vol.-% auf > 15 Vol.-%. Daraus ergibt sich für FOM die Ton-Toleranz von 3%, für AOM von > 3%. SI2 SI3: Eine FOM-Erhöhung > 10% tritt bei einem FK-Anstieg von 8 Vol.-% auf > 12 Vol.-% auf, ein AOM-Anstieg > 10% ist bei keinem FK-Anstieg zu ermitteln. SI3 SI4: Eine FOM-Erhöhung > 10% tritt erst bei einem FK-Anstieg von 12 Vol.-% auf > 19 Vol.-% auf, einem Tongehalt, der außerhalb von SI4 liegt. Die Ton-Toleranz wird daher mit 5% bzw. > 5% angegeben, da dies die Tongehaltsdifferenz zwischen SI3 und SI4 ist. Ein AOM-Anstieg > 10% ist ebenfalls bei keinem FK-Anstieg zu ermitteln. Auch in dem zusätzlichen Tongehaltsbereich von 7 - 19% für SI3 SI4 mit eigener angepasster Funktion ergibt sich für den Übergangsbereich von 10 - 14% Ton eine Änderung der Zielparame-ter von < 10% und für die Toleranz im Tongehaltsbereich von 12-17% ein Wert von 5% bzw. von > 5%.

Als Fazit ist festzuhalten, dass für alle Übergangsbereiche zwischen benachbarten Bodenarten ein Ton-Toleranzbereich von mindestens 10% auf den jeweils kleineren Tongehaltsgrenzwert beibehalten werden kann.

3.4 Trockenrohdichte

Von CANDY werden in den TRD-Sensitivitätstests teilweise unrealistisch hohe Anstiege der Zielparame-terwerte berechnet. Daher erfolgt die Auswertung nicht wie ursprünglich geplant für den Wertebereich 0,8 - 2,0 g cm⁻³, sondern nur für 0,8 - 1,6 g cm⁻³. Besondere Sensitivität zeigt bei allen Texturgruppen bzw. Bodenarten der Oberflächenabfluss, gefolgt von FOM und der N-Auswaschung. Eine Besonderheit weist der reine Sand auf, wo FOM und AOM mit steigender TRD abnehmen, während besonders FOM sonst stark zunimmt (Abbildung 8).

Abbildung 8: Sensitivität der Zielparameter gegenüber zunehmender TRD von 0,8 - 1,6 g cm⁻³ – SP-Werte

Der Grund ist die von CANDY berechnete zunächst zunehmende Mineralisierung, die erst ab einer TRD von 1,8 g cm⁻³ wieder absinkt (hier nicht dargestellt). Das liegt daran, dass bei dieser Bodenart die feineren Poren auf Kosten der Grobporen zunehmen. Deshalb wirkt sich eine höhere TRD erst später aufgrund von Luftmangel negativ auf die Mineralisierung und positiv auf die C-Parameterwerte aus. Eine sehr geringe Sensitivität haben beim Reinsand die GWB und die N-Auswaschung; sie steigt für beide Zielparameter mit zunehmender Feinkörnigkeit des Bodens beträchtlich an. In der Rangfolge der SP-Werte stehen beim Reinsand FOM, O-Abfluss und AOM auf den Plätzen 1 - 3. Bei allen feinkörnigeren Böden stehen O-Abfluss, FOM und die N-Auswaschung auf diesen Plätzen. Während die Sensitivität der GWB an Bedeutung gewinnt, rückt jene des BW-Profil nach dem Reinsand von Platz 4 bald auf Platz 6. Die in allen Texturbereichen geringste Sensitivität gegenüber der Variation der TRD hat SSOM.

Die prozentuale Änderung der Zielparameterwerte bestätigt die Ausprägung der SP-Werte; teilweise weicht die Rangfolge etwas von jener der SP-Werte ab. Grund dafür ist auch die bei den feinkörnigeren Böden auf 0% abnehmende GWB und N-Auswaschung. In Abbildung 9 nicht enthalten ist der O-Abfluss, weil für ihn ab der Texturgruppe SI2_SI3 prozentuale Zunahmen von weit über 1.000% berechnet werden. Wenn auch die sehr hohen Anstiege von FOM und AOM wahrscheinlich unrealistisch sind, so zeigen die Ergebnisse doch die von CANDY berechnete zunehmende Wirkung einer erhöhten TRD in feinkörnigeren Böden. Die SSOM-Werte erhöhen sich insgesamt nur um 2 - 4%. Mit Ausnahme von FOM in der Texturgruppe Lu_Ut4_Tu4_Tu3, wo zwischen TRD 1,4 g cm⁻³ und 1,5 g cm⁻³ ein FOM-Rückgang auf 88% des 1,4 g cm⁻³-Wertes errechnet wird (Tabelle 9), ist die Entwicklung der Zielparameterwerte immer streng monoton steigend oder fallend. Mit zunehmender Feinkörnigkeit des Bodens setzt der Anstieg der Zielparameterwerte um > 10% gegenüber des vorigen TRD-Wertes früher ein.

Abbildung 9: Prozentuale Änderung der Zielparameterwerte nach Erhöhung der TRD von 0,8 bis 1,6 g cm⁻³.

Während beim Reinsand im gesamten Wertebereich der TRD kein Zielparameter seinen Wert um > 10% ändert, nimmt FOM in der Texturgruppe Ss_Su2_Sl2_St2 zwischen 1,3 g cm⁻³ und 1,4 g cm⁻³ um 12% zu. Bei AOM und der N-Auswaschung tritt die Änderung um > 10% erst zwischen 1,5 g cm⁻³ und 1,6 g cm⁻³ auf. In der Texturgruppe Sl2_Sl3 ist bereits zusätzlich die GWB betroffen, bei Sl3_Sl4 kommt auch BW-Profil hinzu. Hier ist die FOM-Erhöhung um > 10% bereits zwischen 0,9 g cm⁻³ und 1,0 g cm⁻³ erreicht.

Tabelle 9: Schrittweise Erhöhung der TRD und Änderung der Zielparameterwerte auf x%, getrennt nach Texturgruppen (grün = Änderung > 10%; Werte > 110 und < 90).

Lu_Ut4_Tu4_Tu3							Ls3					
TRD (g cm ⁻³)	AOM	SSOM	FOM	N-Ausw	GWB	BW-Profil	AOM	SSOM	FOM	N-Ausw	GWB	BW-Profil
0,8 - 0,9	109	101	129	92	99	100	105	100	116	96	99	100
0,9 - 1,0	112	101	141	87	98	99	107	100	124	92	99	99
1,0 - 1,1	115	101	169	80	94	99	111	101	137	89	98	99
1,1 - 1,2	114	101	163	72	87	98	118	101	191	79	94	99
1,2 - 1,3	110	100	141	56	70	97	113	101	149	77	86	98
1,3 - 1,4	109	100	148	1	25	94	110	100	136	63	67	96
1,4 - 1,5	103	100	88	0	0	86	110	100	139	0	11	90
1,5 - 1,6	108	100	127	---	---	86	104	100	104	---	0	87
Sl3_Sl4							Sl2_Sl3					
TRD (g cm ⁻³)	AOM	SSOM	FOM	N-Ausw	GWB	BW-Profil	AOM	SSOM	FOM	N-Ausw	GWB	BW-Profil
0,8 - 0,9	103	100	108	98	100	99	101	100	104	99	100	99
0,9 - 1,0	103	100	111	95	100	99	101	100	106	96	100	100
1,0 - 1,1	105	100	120	95	99	99	102	100	108	97	100	99
1,1 - 1,2	109	101	131	91	98	99	103	100	116	96	99	99
1,2 - 1,3	119	101	207	80	95	99	107	100	124	93	98	99
1,3 - 1,4	114	101	158	77	86	98	118	101	213	81	96	99
1,4 - 1,5	110	100	137	66	66	96	116	101	153	77	87	98
1,5 - 1,6	109	100	155	0	10	88	110	100	139	70	67	96
Ss_Su2_Sl2_St2							Ss					
TRD (g cm ⁻³)	AOM	SSOM	FOM	N-Ausw	GWB	BW-Profil	AOM	SSOM	FOM	N-Ausw	GWB	BW-Profil
0,8 - 0,9	100	100	100	100	100	99	99	100	97	101	100	100
0,9 - 1,0	100	100	102	97	100	100	98	100	95	97	100	99
1,0 - 1,1	100	100	100	99	100	100	98	100	96	101	100	99
1,1 - 1,2	100	100	102	99	100	100	98	100	96	101	100	99
1,2 - 1,3	101	100	105	99	100	100	98	100	97	101	100	99
1,3 - 1,4	102	100	112	97	99	99	98	100	97	101	100	99
1,4 - 1,5	105	100	119	94	98	99	98	100	98	101	100	99
1,5 - 1,6	120	101	216	79	96	99	99	100	101	100	100	99

3.5 Steingehalt

Die SP-Werte der Zielparameter weisen auf den sehr großen Einfluss steigender Steingehalte auf den Oberflächenabfluss hin, der stark zunimmt. Der Einfluss auf alle anderen Zielparameter ist wesentlich kleiner (Abbildung 10). Auch FOM hat einen positiven Sensitivitätswert, alle anderen C-Parameter hingegen einen negativen. Das deutet auf einen von CANDY berechneten verminderten Abbau organischer Substanz hin.

Mit einer ebenfalls verringerten GWB nimmt auch die N-Auswaschung ab. Die Erhöhung des Steingehaltes bewirkt eine – zumindest annähernd – proportionale prozentuale Änderung der Zielparameterwerte beim Bodenwassergehalt, beim stabilen Kohlenstoff SSOM und bei FOM (Abbildung 11). Mit 68% und 74% sind die Änderungen von AOM und GWB etwas unterproportional. Neben der prozentualen Änderung über die Gesamtspanne des Antriebsparameterwertes ist wiederum auch der Verlauf dieser Änderung innerhalb der Gesamtspanne von Interesse.

Abbildung 10: Sensitivität der Zielparameter gegenüber zunehmendem Steingehalt – SP-Werte

Die Kurven aller Zielgrößen verlaufen auch hier streng monoton. Das wird am Beispiel der GWB veranschaulicht (Abbildung 12). Mit der angepassten Polynomfunktion lässt sich die prozentuale Änderung der GWB für jeden beliebigen Abschnitt der Kurve berechnen; außerdem kann mit ihr bezüglich der Steingehalte > 42 Vol.-% extrapoliert werden. An der Kurve ist bereits erkennbar, dass die Verringerung der GWB im Bereich höherer Steingehalte stärker ist als im Bereich niedrigerer Steingehalte.

Abbildung 11: Prozentuale Änderung der Zielparameter nach schrittweiser Erhöhung des Steingehaltes von 0 Vol.-% auf 42 Vol.-%.

Abbildung 12: Entwicklung der Grundwasserneubildung (GWB) mit Erhöhung des Steingehaltes. Die angepasste Polynomfunktion beschreibt diesen Verlauf nahezu vollständig.

Mit der Polynomfunktion lässt sich ermitteln, dass erst ab einem Steingehalt von 23 Vol.-% die Zunahme um weitere 20 Vol.-% einen **GWB**-Rückgang um > 20% bewirkt. Ein Toleranzbereich dürfte dann maximal 19 Vol.-% Steingehaltsdifferenz betragen. Ab 33 Vol.-% Grobbodenanteil gilt dann ein Toleranzbereich von nur noch 15 Vol.-%.

Für die übrigen Zielparameter verlaufen die Entwicklungen ihrer Werte mit dem Anstieg des Steingehaltes sehr verschieden. Auch für sie wurden meistens Polynomfunktionen angepasst. Eine Ausnahme bildet

SSOM, für das aufgrund seiner direkt proportionalen Abhängigkeit vom Steingehalt eine Gerade angepasst wurde (Tabelle 10).

O-Abfluss: Die von CANDY errechnete extrem starke Zunahme des O-Abflusses mit steigendem Steingehalt erlaubt nur sehr kleine Toleranzbereiche bei der Eingabe des Steingehaltes ins Modell bzw. bei der Bestimmung der Ähnlichkeit zwischen Bodenprofilen oder -horizonten. Bei einem gegebenen Steingehalt von 0 Vol.-% bewirkt schon eine Erhöhung auf 3 Vol.-% einen Oberflächenabfluss-Anstieg von > 20%. Nach Auswertung der angepassten Polynomfunktion ist bis zu einem Steingehalt von 11 Vol.-% ein Toleranzbereich von 2 Vol.-% Skelett möglich. Dieser erhöht sich bei höheren Skelett-Anfangsgehalten: ab einem Gehalt von 12 Vol.-% ist ein Toleranzbereich von 3 Vol.-% möglich, ab 24 Vol.-% Skelett ein solcher von 4 Vol.-% und ab 36 Vol.-% Skelett einer von 5 Vol.-%. Bei höheren Anfangssteingehalten erhöht sich der mögliche Toleranzbereich weiter in ähnlicher Schrittweite; bis zum Erreichen der Steingehaltsstufe 6 nach KA5/KA6 von 75 Vol.-% wird ein Toleranzbereich von 8 Vol.-% möglich.

BW-Profil: Ab einem Skelett-Anfangsgehalt von 7 Vol.-% bewirkt eine Skeletterhöhung um 20 Vol.-% einen Rückgang des Bodenwassergehaltes um mehr als 20%. Ein Toleranzbereich muss ab diesem Wert also kleiner als 20 Vol.-% ausfallen. Nur bis 10 Vol.-% Skelett kann er 19 Vol.-% betragen, ab 11 Vol.-% Skelett sinkt er bereits auf 18 Vol.-%, um bis zum Erreichen der Skelettgehaltsstufe 6 bis auf 5 Vol.-% abzunehmen. Diese Ergebnisse liefert wiederum die beschreibende Polynomfunktion. Mit fast gleicher Passgenauigkeit lässt sich auch eine Geradenfunktion nutzen; sie lautet $y = -81,818x + 8617,5$ und mit ihr bleibt bei Erreichen von 75 Vol.-% Skelett ein etwas größerer Toleranzbereich von 6 Vol.-% erhalten.

Tabelle 10: Funktionen der Zielparameterwert-Entwicklung bei Erhöhung des Steingehaltes.

Zielparameter	Funktion	R ²	Grenzwert Steingehalt (Vol.-%) *	Erhöhung (** Vol.-%)
GWB	$y = -0,4885x^2 - 4,8365x + 4052,7$	0,9999	23	20
BW-Profil	$y = -0,11x^2 - 77,2x + 8587,5$	1	7	20
O-Abfluss	$y = 0,5316x^2 + 15,142x + 188,86$	1	0	3
FOM	$y = 0,1431x^2 + 24,35x + 2971,6$	0,9977	----	----
AOM	$y = 0,0201x^2 - 14,01x + 1680,9$	0,9990	35	20
SSOM	$y = -31,24x + 3143,0$	1	1	20
N-Ausw	$y = -0,0167x^2 - 1,5344x + 244,29$	0,9981	12	20

* Ab diesem Steingehalt steigt der Zielparameterwert um > 20%, wenn der Steingehalt um weitere ** Vol.-% erhöht wird.

N-Ausw: Ab einem Anfangs-Skelettgehalt von 12 Vol.-% bewirkt eine Skelettzunahme um zusätzliche 20 Vol.-% die Abnahme der N-Auswaschung um mehr als 20%. Schon bei 14 Vol.-% Skelett sinkt der mögliche Toleranzbereich von 19 Vol.-% auf 18 Vol.-%. In kurzer Schrittweite wird er immer kleiner und erreicht am Beginn der Skelettgehaltsstufe 6 einen Wert von nur noch 2 Vol.-%.

FOM: Die Erhöhung des Steingehaltes um 20 Vol.-% bewirkt bei jedem Skelett-Anfangsgehalt einen FOM-Rückgang um rd. 18%.

AOM: Ab 35 Vol.-% Skelettgehalt sinkt der mögliche Toleranzbereich von 20 Vol.-% auf 19 Vol.-% und geht schon bei 42 Vol.-% auf 18 Vol.-% weiter zurück. Bis 75 Vol.-% Anfangs-Skelettgehalt sinkt er auf 16 Vol.-%.

SSOM: Die Skelettzunahme von 0 auf 20 Vol.-% bewirkt 20%-igen SSOM-Rückgang. Ab 0,9 Vol.-% bewirkt Sk-Zunahme um 20 Vol.-% einen SSOM-Rückgang von > 20% und ein möglicher Toleranzbereich beläuft sich auf maximal 19 Vol.-%. Ab 6 Vol.-% nimmt dieser weiter ab und erreicht bei 75 Vol.-% einen Wert von 6 Vol.-%.

3.6 Fazit – Wirkung der Antriebsparameter auf die Zielparameter

Zusammenfassend ist festzustellen, dass von den getesteten Antriebsparametern die TRD und der Skelettgehalt die größten prozentualen Zu- oder Abnahmen bei den untersuchten Zielparametern bewirken. Tabelle 11 enthält die Beträge dieser Werte und zwar gemittelt über jeweils alle in die Analyse einbezogenen Texturgruppen und gültig für die jeweils gesamten Wertebereiche der betreffenden Antriebsparameter. Aus diesen Werten kann die Rangfolge der Antriebsparameter nach der Stärke ihres Einflusses abgeleitet werden, die Tabelle 12 enthält. Bei der GWB zeigt sich, dass sich die prozentualen Änderungen durch die verschiedenen Antriebe zwar unterscheiden, diese sich jedoch in der gleichen Größenordnung befinden. Auf die meisten anderen Zielparameter hat die k_s -Variation einen besonders geringen Einfluss. Ausnahme ist die N-Auswaschung, die bei den bindigeren Böden stärker von den k_s -Werten beeinflusst wird als vom Tongehalt bei konstanter FK. Einen herausragenden Einfluss hat die Variation des Steingehaltes auf den Oberflächenabfluss und auf SSOM, das von allen übrigen Antriebsparametern kaum betroffen wird. Dies ist auf seinen im Vergleich zu AOM und FOM wesentlich größere C-Pool zurückzuführen, der durch den Steingehalt natürlich maßgeblich reduziert wird. Auf AOM und FOM wirkt sich besonders die Erhöhung der TRD aus. Die Höhe des Tongehaltes bei konstant gehaltener FK wirkt sich stärker auf die C-Parameterwerte aus als es die Höhe des k_s -Wertes vermag.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die Ergebnisse der vorliegenden Sensitivitätsanalyse nur in Bezug auf das benutzte Bodenprozessmodell gelten kann. Eine Übertragung dieser Ergebnisse oder eine Bewertung der Simulationsergebnisse anderer Modelle kann nur nach einem umfassenden Abgleich von Simulationsergebnissen zwischen Modellen erfolgen.

Tabelle 11: Beträge der mittleren prozentualen Zu- oder Abnahme von Zielparameterwerten über die jeweilige gesamte getestete Wertespanne der Antriebsparameter der verschiedenen Texturgruppen

Zielparameter	GWB	BW-Profil	O-Abfluss	FOM	AOM	SSOM	N-Ausw
Antriebsparameter	% Zu- oder Abnahme (gemittelt)						
TRD	58	18	100	690	68	2	65
FK	32	28	210	102	11	1	43
k_s	13	1	15	4	1	0,1	19
Skelett	26	40	809	41	32	42	37
Ton	---	---	---	18	8	0,4	9

Tabelle 12: Rangfolge der Antriebsparameter bezüglich ihres Einflusses auf die Zielparameter.

Rang d. Antriebsparameters	1	2	3	4	5
Zielparameter					
GWB	TRD	FK	Sk	k_s	---
BW-Profil	Sk	FK	TRD	k_s	---
O-Abfluss	Sk	FK	TRD	k_s	---
FOM	TRD	FK	Sk	Ton	k_s
AOM	TRD	Sk	FK	Ton	k_s
SSOM	Sk	TRD	FK	Ton	k_s
N-Ausw	TRD	FK	Sk	k_s	Ton

Sk = Skelettgehalt

Literatur

Ad-hoc-AG Boden (2005): Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Aufl., 438 S., Hannover

Ad-hoc-AG Boden (2024): Bodenkundliche Kartieranleitung in 2 Bänden, 6. Aufl., 552 S., Hannover

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) (2019): Labor- und Profildatenbank „LPBoden“ im Fachinformationssystem Boden BGR, (https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Boden/Informationsgrundlagen/Bodenkundliche_Karten_Datenbanken/labor_profildatenbank.html?nn=1542278)

Franko, U., Oelschlägel, B., Schenk, S., Puhlmann, M., Kuka, K., Mallast née Krüger, J., Thiel, E., Prays, N., Meurer, M., Bönecke, E. (2015): CANDY - Technical Issues & Handling. Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ, Halle, Leipzig.

Franko, U., Oelschlägel, B., Schenk, S., Puhlmann, M., Kuka, K., Mallast née Krüger, J., Thiel, E., Prays, N., Meurer, K., Bönecke, E., Hey, L., Gasser, S. (2022): CANDY 22 - Manual I, Description of Usage, www.frug.info/candy_main.php

McCuen, R.H. & W.M Snyder (1986): Hydrologic Modelling: Statistical Methods and Applications. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

Schmelmer, K., Eberhardt, E. (2024): Methodischer Bericht zur Ähnlichkeitsbestimmung von Bodenprofilen und zu den erstellten Bodenfunktionskarten. Bericht D3.4.2, BonaRes. DOI: 10.5281/zenodo.16949323.

Bisherige Veröffentlichungen

- 2025/1 Schneider et al. Regionalisierte Faktoren für die erfolgreiche Umsetzung der Unterbodenbewirtschaftung: Evidenz aus Deutschland
DOI: [10.20387/BonaRes-cng2-s357](https://doi.org/10.20387/BonaRes-cng2-s357)
- 2024/3 Schneider et al. Regionalised factors for successful implementation of subsoil management: Evidence from three case studies in Germany.
DOI: [10.20387/BonaRes-n2ta-v096](https://doi.org/10.20387/BonaRes-n2ta-v096)
- 2024/2 Prilop et al. Formal and informal learning on soil compaction and its prevention in Germany.
DOI: [10.20387/71J3-FD02](https://doi.org/10.20387/71J3-FD02)
- 2024/1 Svoboda et al. Citing soil and agricultural research data.
DOI: [10.20387/BonaRes-Onz6-1v51](https://doi.org/10.20387/BonaRes-Onz6-1v51)
- 2023/1 Donmez et al. Long-Term Field Experiments: Lift the Agricultural Data Treasure.
DOI: [10.20387/BonaRes-7SS0-ZM41](https://doi.org/10.20387/BonaRes-7SS0-ZM41)
- 2022/2 Ittner et al. The impact of subsoil management on the delivery of ecosystem services: An economic valuation for Germany.
DOI: [10.20387/BonaRes-WVC6-YJ14](https://doi.org/10.20387/BonaRes-WVC6-YJ14)
- 2022/1 Svoboda et al. Citing soil and agricultural research data - Publication, DOI provision, citation and versioning of data published via the BonaRes Repository.
DOI: [10.20387/BonaRes-FM2J-C233](https://doi.org/10.20387/BonaRes-FM2J-C233)
- 2021/2 Stumpf et al. Long-Term-Experiments - methods, standardization and modelling.
DOI: [10.20387/BonaRes-FZK2-TF22](https://doi.org/10.20387/BonaRes-FZK2-TF22)
- 2021/1 Svoboda, N. The BonaRes Data Policy.
DOI: [10.20387/BonaRes-RYCV-30RK](https://doi.org/10.20387/BonaRes-RYCV-30RK)
- 2020/6 Fritsche, J., Svoboda, N. Practical handbook for publishing research data in the BonaRes Repository - Tips & Tricks.
DOI: [10.20387/BonaRes-MVKN-A4MB](https://doi.org/10.20387/BonaRes-MVKN-A4MB)
- 2020/5 Ittner et al. The impact of subsoil management on the delivery of ecosystem services.
DOI: [10.20387/BonaRes-BSZH-QBKN](https://doi.org/10.20387/BonaRes-BSZH-QBKN)
- 2020/4 Wiesmeier et al. CO₂ certificates for carbon sequestration in soils: methods, management practices and limitations.
DOI: [10.20387/BonaRes-NE0G-CE98](https://doi.org/10.20387/BonaRes-NE0G-CE98)
- 2020/3 Ledermüller et al. Arbeitsbericht: Verbesserung des physikalischen Bodenschutzes bei der Wirtschaftsdüngerausbringung im Frühjahr - Herausforderungen und Lösungsansätze.
DOI: [10.20387/BonaRes-ESZ2-NRV9](https://doi.org/10.20387/BonaRes-ESZ2-NRV9)

BONARES

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

- 2020/2 Siebert, L. Energy Crops and Erosion Control in Germany in the Context of the Bioeconomy Strategy.
DOI: [10.20387/BonaRes-TZKG-FNRC](https://doi.org/10.20387/BonaRes-TZKG-FNRC)
- 2020/1 Wiesmeier et al. CO₂-Zertifikate für die Festlegung atmosphärischen Kohlenstoffs in Böden: Methoden, Maßnahmen und Grenzen.
DOI: [10.20387/BonaRes-F8T8-XZ4H](https://doi.org/10.20387/BonaRes-F8T8-XZ4H)
- 2019/6 Hoffmann et al. Data Standards for Soil- and Agricultural Research
DOI: [10.20387/BonaRes-ARM4-66M2](https://doi.org/10.20387/BonaRes-ARM4-66M2)
- 2019/5 Techen & Helming. Policy goals as reference points for interdisciplinary soil research
DOI: [10.20387/BonaRes-52TA-02M9](https://doi.org/10.20387/BonaRes-52TA-02M9)
- 2019/4 Paul & Helming. Handbook of Soil-Related Impact Assessment.
DOI: [10.20387/BonaRes-6DJM-E22M](https://doi.org/10.20387/BonaRes-6DJM-E22M)
- 2019/3 Gerdes et al. Workshop-Protokoll: Den Unterboden nutzen, um auf Trockenperioden besser vorbereitet zu sein - Eine Akzeptanzanalyse von Maßnahmen zur Aufwertung des Unterbodens
DOI: [10.20387/BonaRes-W02N-H27N](https://doi.org/10.20387/BonaRes-W02N-H27N)
- 2019/2 Grosse et al. Fact Sheet for the Description of Long-Term Field Experiments / Steckbrief zur Beschreibung von Dauerfeldversuchen
DOI: [10.20387/BonaRes-R56G-FGRW](https://doi.org/10.20387/BonaRes-R56G-FGRW)
- 2019/1 Stein et al. Report on available soil data for German agricultural areas.
DOI: [10.20387/BonaRes-CD4Q-1PEM](https://doi.org/10.20387/BonaRes-CD4Q-1PEM)
- 2018/3 Schucknecht et al. (Eds.) SUSALPS Conference 2018 - Book of Abstracts.
DOI: [10.20387/BonaRes-R0P3-X8GN](https://doi.org/10.20387/BonaRes-R0P3-X8GN)
- 2018/2 Hoffmann et al. Overview of relevant standards for the BonaRes-Program.
DOI: [10.20387/BonaRes-9D25-0D93](https://doi.org/10.20387/BonaRes-9D25-0D93)
- 2018/1 Schneider et al. Grünlandwirtschaft & Klimawandel. Zusammenfassung des Runden Tisches vom 18. Juli 2017 in Garmisch-Partenkirchen.
DOI: [10.20387/BonaRes-HV15-M61E](https://doi.org/10.20387/BonaRes-HV15-M61E)
- 2017/3 Gärtner et al. The BonaRes Metadata Schema.
DOI: [10.20387/BonaRes-5PGG-8YRP](https://doi.org/10.20387/BonaRes-5PGG-8YRP)
- 2017/2 Hoffmann et al. Overview of relevant standards for the BonaRes-Program.
DOI: [10.20387/BonaRes-FK84-PCR9](https://doi.org/10.20387/BonaRes-FK84-PCR9)
- 2017/1 Svoboda & Heinrich. The BonaRes Data Guideline.
DOI: [10.20387/BonaRes-E1AZ-ETD7](https://doi.org/10.20387/BonaRes-E1AZ-ETD7)

BONARES

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

BonaRes Series

In der BonaRes Series werden verschiedene Formate zur Förderinitiative „Boden als nachhaltige Ressource für die Bioökonomie - BonaRes“ des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) veröffentlicht. Im Fokus von BonaRes steht die nachhaltige Nutzung der Böden als begrenzte Ressource. BonaRes erweitert das gesicherte Wissen in Bezug auf das System Boden für Wissenschaftler*innen und Entscheidungsträger*innen. Ziel ist es, die Produktivität und alle anderen Bodenfunktionen zu erhalten und zu verbessern sowie neue Strategien für ein nachhaltiges Bodenmanagement zu entwickeln.

Die BonaRes Series wurde im Rahmen des Projektes „Boden als nachhaltige Ressource für die Bioökonomie - BonaRes“, Projekt „BonaRes (Modul B): BonaRes-Zentrum für Bodenforschung, Teilprojekte A, B“ (Förderkennzeichen 031A608A, B; 031B0511A, B; 031B1064A, B) gefördert.

Erfahren Sie mehr über BonaRes: www.bonares.de

Senden Sie Ihr Manuskript zur Veröffentlichung an: info@bonares.de

BONARES

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt